

ALISHER NAVOIY VA QISSAXONLIK AN'ANASI

Farrux BAFOYEV,

*O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti doktoranti,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

farruxshod@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887266>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek xalq og'zaki ijodining ajralmas bo'lagi bo'lgan qissaxonlik an'anasining tarixiy ildizlari va taraqqiyoti Alisher Navoiy hayoti va ijodi kontekstida tahlil qilingan. Xususan, XV asr madaniy muhitida qissaxonlikning tutgan o'rni, uning xalq orasida ommalashuvi hamda Navoiy shaxsiyati va adabiy faoliyati bilan bevosita bog'liq jihatlari ilmiy asosda yoritilgan. Zayniddin Vosifning "Navodir ul-vaqoye" asaridagi ma'lumotlar asosida Navoiy davrida qissaxonlik kechalarining mavjudligi va ularning adabiy-ma'naviy hayotdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, qissaxonlik an'anasi, xalq qissalari, og'zaki ijod, hazrati Ali, Zulfiqor, Duldul.

Аннотация. В статье анализируются исторические истоки и развитие традиции киссахонства как неотъемлемой части узбекского устного народного творчества в контексте жизни и творчества Алишера Навои. Особое внимание уделяется роли киссахонства в культурной среде XV века, его распространению среди народа, а также его непосредственной связи с личностью и литературной деятельностью Навои. На основе сведений из произведения Зайнуддина Восифия «Наводир ул-вакое» раскрывается существование киссахонских вечеров в эпоху Навои и их значение в литературно-духовной жизни.

Ключевые слова: Алишер Навои, традиция рассказительства, народные повести, устное народное творчество, Хазрат Али, Зульфикар, Дульдуй.

Annotation. The article examines the historical origins and evolution of the tradition of qissakhonlik as an integral part of Uzbek oral folk literature in the context of the life and work of Alisher Navoi. In particular, it examines the role of qissakhonlik in the cultural milieu of the 15th century, its popularization among the people, and its direct connection with Navois personality and literary activity. Based on information from Zayniddin Vosifis work "Navodir ul-vaqoe", the article reveals the existence of qissakhonlik gatherings during Navois time and their significance in literary and spiritual life.

Key words: Alisher Navoi, the tradition of storytelling, folk tales, oral folklore, Hazrat Ali, Zulfiqar, Duldul.

Xalq qissalari bu omma orasida yuzaga kelgan qissaxonlik an'anasining mahsulidir. Tojik folklorshunosi A.Akramov bu an'anani VIII-IX asrlardan boshlanib, XX asrning 20-30-yillarigacha davom etganligini qayd qiladi. [7.125] Folklorshunos N.Sobirova esa ushbu anananing paydo bolishini "Avesto" bilan bog'laydi. Olimaning fikricha, "Avesto" "goh" larining koinlar tomonidan rechitativ ohangda oqib kelinganligini e'tiborga olinsa, qissaxonlik ananalarining ibtidoiy ildizlari ancha qadimdan boshlab shakllanganligiga guvoh bo'lish mumkin. Albatta, qissaxonlikning keyingi davrdagi taraqqiyotini "goh"larning o'qilishidan farqi juda katta, lekin o'sha

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“goh”lar ijrosi davridayoq qissaxonlikka tamal toshi qo'yilgan, desak mubolag'a bo'lmaydi. [7.125] Keyinchalik bu an'ana yanada rivoj topib, omma orasida keng tarqalib, maxsus shakl va mazmunga ega bo'la boshlagan. Davr, tuzum, siyosat ularning mavzu ko'lamiga ham ta'sir qilib, turli mavzu va mazmundagi asarlar qissaxonlar repertuarini boyitib borgan. Xususan, o'zbek xalq og'zaki ijodidagi islom dinining tarqalishi uchun xizmat qilgan shaxslar haqidagi diniy mazmundagi xalq qissalarining paydo bo'lishi, tarqalishi, o'z-o'zidan O'rta Osiyo hududiga islom dinining kirib kelishi bilan bog'lanadi. Boisi, ularning asosiy qismi tarixiy shaxslar — islomning yoyilishiga xizmat qilgan sarkardalar, tariqat peshvolari va boshqalar haqidadir. Ularning paydo bo'lishi ancha qadimgi davrga borib taqalsa-da, tarqalish davrini, asosan, XVII asrga to'g'ri kelishini taxmin qilishadi. Bunga aynan shu davrga kelib fors-tojik tilidagi manbalarning turkiy tilga tarjima qilinishi va xattotlik san'atining rivojlanishini asos qilib keltirishadi. Ammo, xalq orasida bo'lib turadigan qissaxonlik kechalari haqidagi ma'lumotlarga XV asrga oid yozma manbalarida duch kelamiz. Jumladan, Zayniddin Vosifiyning “Navodir ul-vaqoe”sida Navoiy ishtirokida bo'lib o'tgan qissaxonlik kechasi haqida so'z boradi. Hikoya qilinishicha, kunlardan bir kuni Alisher Navoiy bog'da sayr qilib yurganida Hofiz G'iyosiddin ismli bir keksa kishi uni yolg'iz holda uchratib, o'zining iqtidori, qiziqishlari haqida so'zlab beradi: “Avvalo, men hofizman, Qur'onni yetti qiroat bilan o'qiy olaman, “Ashara”ni o'qisam, eshitgan kishilar zavq-u shavqqa to'ladi, bir-ikki bayt she'r ham ayta olaman, ashula aytamanki, undan ishtiyoqmandlar yoqa yirturlar, shavq qanotida ko'k gumbazi uzra parvoz qilurlar. Yana qissaxondurman. “Amir Hamza”, “Abomuslum”, “Dorob” qissalarini bir navi o'qiyman. Uni eshitgan so'z ustalari og'izlariga sukut muhrini bosurlar...”. [6.182] Shunday qilib, Navoiy Hofiz G'iyosiddinning mahoratiga guvoh bo'lish maqsadida yig'inga taklif qiladi, boshqa yaqinlari, shogirdlarini ham chaqiradi. Hofiz G'iyosiddin o'z mahoratini ko'rsatib, hammani lol qoldiradi, xususan, “Amir Hamza”, “Qissayi Abo Muslim”, “Dorob” qissalarini ham o'qib beradi. Vosifiy xotiralarida ushbu voqeadan keyin Navoiyga Hofiz G'iyosiddindek yaqin inson bo'lmagani haqida yozadi. Ko'rinib turganidek, xalq qissalari o'sha davrlardayoq ommalashib, xalq sevib tinglaydigan asarlar sanalgan va ularni eshitish uchun qissaxonlik kechalari uyushtirib turilgan. Yuqoridagi xotirada garchand xalq qissalari orasida katta turkumni tashkil etuvchi hazrati Ali haqidagi qissalar haqida ma'lumot uchramasa-da, ammo xalq orasida shunday asarlar mavjudligi, sevib o'qilgani ma'lum. Chunki hazrati Ali, uning afsonaviy qilichi Zulfiqor, oti Duldul bilan bog'liq tasavvurlar xalq orasidagi afsona-yu qissalar orqali tarqalgan. Bunday deyishimizga sabab tarixiy-diniy manbalarda, xususan, siyrat kitoblarida Zulfiqor yoki Duldul bilan bog'liq ma'lumotlar, ularning

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Muhammad alayhissalomga (boisi ularning ikkalasi ham aslida Muhammad alayhissalomga tegishli bo'lib, keyinchalik Ali ibn Abu Tolibga berilgan, sovg'a qilingan) qanday kelib qolgani-yu keyingi taqdiri bilan bog'liq xolos. Hattoki, xalq orasida hazrati Alining oti deb bilingan Duldul aslida Muhammad alayhissalomga Misr podshosi Muqavqis tomonidan sovg'a qilingan xachir ekanligi haqidagi ma'lumotlar ham bor.[8] Alisher Navoiyning bir nechta asarlarida hazrati Ali, uning afsonaviy qilichi Zulfiqor, oti Duldul bilan bog'liq tasvirlar uchraydi. Xususan, Navoiy “G‘aroyib us-sig‘ar” devonidan joy olgan “Birovki amr xilofidin aylagach iroz, Agar ulus shahidur, yoq oning kibi murtoz” matlasi bilan boshlanuvchi g'azalida haq va botil, nafs tarbiyasi haqida so'z yuritir ekan, “baytdan baytga mazmunni kuchaytirib boradi. Inson nafsining badiiy tashbehlar bilan betakror tasvirini chizadi. Zamona ahli bu korgohda (dunyo nazarda tutilgan) bir suyuqlik solinadigan idishdek, go'yo. U shunday idishki, ichi muxtalif agroz (turli tuman (ashyo) garazlar) bilan tola. Bu agroz — munofiqlik, ikkiyuzlamachilik, o'ziga bino qo'yish, mag'rurlik, manmanlik, hasad, ichiqoralik va ko'ra olmaslik kabi illatlardan iborat ekanligini aytar ekan [5.44], keyingi baytda bunday nafsi ammoradan xalos bo'lish, tozalanish haqida so'z yuritiladi:

Haloki nafs valiy nutqi bilki, rishtayi kufr,
Kesar ishiga Ali Zulfiqoridur miqroz. [1.167]

Ya'ni, bunday nafsni yengish, yomon istaklarni yo'q qilish Allohning do'stlari, valiy, avliyo zotlarning so'zlari bilan amalga oshadi. Ularning so'zlari kufr ipini kesishda, daf qilishda go'yoki hazrati Alining Zulfiqoridekdir. Bu yerda Zulfiqor — haq bilan botilni ajratuvchi ramz sifatida keladi.

“Nasoyim ul-muhabbat”da keltirilgan Orif Ayyorning (r.t.) ushbu so'zlaridan Zulfiqorning kuch-qudrat timsoli ekanini anglash mumkin: “Derlarki Ali Murtazo (r.a.) Xaybar eshikin qong'aribdur. Agar Tengrining yorligi va Mustafo (s.a.v.)ning mushohadasi va Zulfiqor menda bo'lsa, Qof tog'in qong'armasam, manga tovon bo'lgay. Shayxu-l-islom debdurki, bu — Ali (r.a.)ga nuqs emasdurki, tanuqluqdur, ul mazkur bo'lgay uch nimaga. [2.191]

“Farhod va Shirin” dostonining 22-bobida esa Navoiy Farhod ajdaho g'ori ichida topgan xazinasining ta' rifini keltirar ekan, ular orasidagi bir qilichni Zulfiqorga o'xshatadi:

Bu ayvon ichra bir taxti murassa,
Aning ustida yuz jinsi mulamma.
Bular ustida tig'i obdori,
Kelib parronlig' ichra Zulfiqori. [3.162]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Asarning keyingi bobida Farhod ana shu qilich yordamida Ahraman devini halok qiladi. Bu o'rinda Zulfiqor nafs devini mag'lub qiluvchi kuch-qudrat timsoli sifatida namoyon bo'ladi. "Lison ut-tayr"da esa Navoiy Ali ibn Abu Tolib madhida uning qilichi-yu otining tarifini keltiradi:

Duldulining poyasi andoqki barq,
Zulfiqoridin aduv qon ichra g'arq. [4.24]

Yani hazrati Alining oti — Duldul shunchalik chaqqon va tezki, go'yo chaqmoqdek yuguradi, qilichi — Zulfiqor esa dushmanlarni qonga botirib, halok etadi.

Bu kabi misollardan ko'rish mumkinki, hazrati Ali va u bilan bog'liq timsollar Navoiy davri adabiy muhitida, jumladan, xalq og'zaki ijodida shu qadar afsona bo'lganki, natijada ular mutafakkirning lirik, epik va liro-epik asarlarida tez-tez murojaat qilingan, obraz darajasiga ko'tarilgan.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, qissaxonlik faqat og'zaki ijod shakli bo'lib qolmay, balki jamiyatning diniy, axloqiy va estetik qarashlarini shakllantirishda ham muhim vosita bo'lgan. Yuqorida tilga olganimiz, Zayniddin Vosifiyning "Navodir ul-vaqoe" asarida keltirilgan ma'lumotlar Navoiy davrida qissaxonlik kechalari mavjud bo'lganini va ularning adabiy hayotda muhim o'rin tutganini isbotlaydi. Ushbu an'ananing o'rganilishi nafaqat folklorshunoslik, balki navoiyshunoslik uchun ham muhim ilmiy ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. Hazoyin ul-maoniy: G'aroyib us-sig'ar. 10 jildlik. 1 jild. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. — B.167.
2. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. 20 жилдлик. 17 жилд. — Тошкент: Фан, 1991. — Б.191.
3. Алишер Навоий. Хамса: Фарҳод ва Ширин. 20 жилдлик. 8 жилд. — Тошкент: Фан, 1991. — Б.162.
4. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. 20 жилдлик. 12 жилд. — Тошкент: Фан, 1991. — Б.24.
5. Maxsumov Maqsud. Alisher Navoiyning "G'aroyib us-sig'ar" devonida nafsning obraz sifatidagi badiiy tasviri. // Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti. —2025. № 4. — B.44.
6. Навоий замондошлари хотирасида. —Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. — Б.182.
7. Сабирова Насиба. Хоразм бахшичилик ва халфачилик анъаналари (генезис, локаллик, репертуар, ижро усули). Филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси. — Тошкент, 2021. — Б.125.
8. <https://islamansiklopedisi.org.tr/duldul>